

7. *Kutyrev V.A.* Chelovek kak nesovershennoe sovershenstvo (antropokonservativizm contra transgumanizm) // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 1. S. 73—86.
8. *Kutyrev V.A.* Chelovek tekhnologij, civilizaciya fal'shizma. SPb.: Aletejya, 2022. 288 c.
9. *Kutyrev V.A., Slyusarev V.V., Husyainov T.M.* Chelovechestvo i Tekhnos: filosofiya koevoljucii. SPb.: Aletejya, 2020. 260 c.
10. *Mednikova A.A.* Postapokaliptichnost' ekologicheskogo S. 150—169. DOI: 10.5281/zenodo.7841384.
11. *Mednikova A.A.* Status cheloveka v sovremennoj filosofii // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 6. S. 160—181.
12. *Tarasov A.A.* Metafizicheskij syuzerenitet: shag vpered, dva nazad // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 160—171.
13. *Tarasov A.A.* NBIC-virus pandemicheskogo kontrolya: quo vadis? // *Filosofiya hozyajstva*. 2020. № 3. S. 197—207.
14. *Fuko M.* Rozhdenie kliniki. M.: Akademicheskij Proekt, 2010. 252 c.

М.М. ГУЗЕВ

Непокорный

(Отклик на книгу Ю.М. Осипова

«Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны»)*

Аннотация. В статье предпринимается попытка раскрыть многогранный вклад Ю.М. Осипова, с помощью иного мировоззренческого путеводителя — софиасофии, в разработку «вечных проблем» — современный мир, загадочный человек, феномен России.

Ключевые слова: наука, философия хозяйства, мир, человек, Россия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Непокорный (Отклик на книгу Ю.М. Осипова «Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны») // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 211—216. DOI:

Abstract. The article attempts to reveal the multifaceted contribution of Yu.M. Osipov, with the help of a different worldview guide-philosophy, in the development of «eternal problems» — the modern world, the mysterious man, the phenomenon of Russia.

Keywords: science, philosophy of economy, the world, man, Russia.

УДК 821.161.1"1992/..." + 330.1 + 1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6 + 65.01+87

Есть в наше время, да и всегда были, вечно недовольные люди. Юрий Михайлович Осипов не из таких, хотя к современной окружающей жизни и как бы отражающей ее науке и относится весьма критически и скептически. Он из непокорных и непокоренных — ни временем, ни обстоятельствами.

Очередная его книга, «Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны» (2023), очевидное тому подтверждение. Это ответ взбунтовавшегося интеллекта на лестное предложение написать в авторитетное издание энциклопедическую статью о самом себе. Но как написать в относительно короткой статье о себе и своих деяниях, познании, восхождении к неизведанному, об открытых истинах (истинах ли?), о познании, понимании и открытии России и русского мира? Как сообщает в аннотации Юрий Михайлович, эта книга о «своем воззрении на человека и окружающий его беспредельный мир, в особенности на русского человека и его безразмерный мир, на Россию...» [1, 2].

В книге не дается ответ на главный вопрос современности, как жить дальше, это было бы слишком самоуверенно. Но в ней поставлены вопросы по многим аспектам современного жития, человека и его будущего, и предпринята попытка автора дать на них свои ответы, с которыми можно соглашаться или оспаривать их, но они даны, и заслуживают, требуют самого серьезного к ним отношения, поскольку это касается жизни и будущей судьбы как России — мирового феномена, так и всего мира человеческого.

Полезно проследить эволюцию взглядов Юрия Михайловича — экономиста, политэконома по образованию, философа по самообразованию и призванию. Неудовлетворенность предметом и методом, догматами политической экономии привели его к разде-

лению понятий «экономика» и «хозяйство», и «переоткрытию» философии хозяйства как самостоятельного гуманитарного знания, метазнания, что было изложено в этапной монографии «Опыт философии хозяйства» (1990). В перестроечном СССР это было воспринято в основном как блажь. А зря. А далее — своя метафизика, своя философия и своя софиасофия.

В вышедших впоследствии объемных монографиях «Российская Реформация. Социопроект» (1994), «Теория хозяйства. Начала высшей экономики» (1998), «Экономика как есть (откровения Зоила, или Судный день экономизма» (2017), в многотомных индивидуальных и коллективных монографиях под редакцией Ю.М. Осипова, в научном журнале «Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ» (с 1999 г.) под главным редакторством Ю.М. Осипова эти идеи получили разностороннее обоснование и развитие. В книге четко изложены воззрения ученого, метафизика, на науку, мир, человека и Россию.

О науке. Здесь Юрий Михайлович почти категоричен: современная наука ничего не может — ни познать, ни предвидеть. Отсюда выход Юрия Михайловича к иному мировоззренческому путеводителю — *софиасофии*, когда мудрость первоизданная — *божественная, небесная*, предшествует мудрости производной — *человеческой, земной...*» [1, 22]. Все это позволяет выйти на *методологический простор*, дающий *иное* видение реальности. По мнению Юрия Михайловича, философия хозяйства как *целостный поток гуманитарной мысли* с неопределенно объемным предметом и ничем заведомо не ограниченной — это и есть *окно в иной* — *здесьшний, околоземной и далекий от здесьнего мир* [1, 21—22]. Можно в этой связи, особенно негуманитариям, и усомниться в некоторых утверждениях Юрия Михайловича, но кризис гуманитарного знания очевиден и бесспорен, как и деградация самих гуманитариев.

О мире. Юрий Михайлович с тревогой, на грани отчаяния, наблюдает за сегодняшним незадавшимся человеческим миром. Здесь и *«невозможность* установления в земном человечестве хоть силового, хоть договорного, хоть какого-то еще эффективного и долгоиграющего *Единого Мирового Порядка...*» [1, 49]; здесь и «мир человеческий ныне в мировом по масштабу, объему и разнобразию *хаосе* — ХАОСЕ!, это безусловно — мир-хаос...» [1, 49]; и апокалиптика: «Современность — время *трансгрессии*земного

мира через посредство *постмодернового* антимира (выражение Ю.М. Осипова), цифровизации, информатизации и искусственного интеллекта в *постмир* (термин Ю.М. Осипова), а человека в *пост-человека...*» [1, 51].

О человеке. По мнению Юрия Михайловича, человек — это самая большая загадка: «Тут в умственное дело вступают булгаковские “хозяйственная телеология” и “хозяйственная эсхатология”, однако подкрепленные осиповским вниманием к экзистенциально-хозяйственному ПРОЕКТУ с прилепившимся к нему позывным “ЧЕЛОВЕК”, трансцендентно явившимся на планете Земля как продукт и часть куда более масштабного хозяйства — *хозяйства Бога*, а ежели кому-то сие не нравится, то пусть всего лишь природного или того же *мирозданческого* хозяйства» [1, 28—29]. Юрий Михайлович склоняется к неземному происхождению человека, поскольку, «и что тут важно: что при начале проекта, что в ходе его реального исполнения, что по его завершению, так это присутствие всюду *неизвестности...*» [1, 29].

Главный посыл автора и на человека, и на человеческое общество, и на человеческую цивилизацию — это реальность, которую многие игнорируют и в науке, и в политике, и в хозяйстве. В этой связи, особо следует сказать о философско-литературных произведениях Юрия Михайловича: «Иное» (2008), «Реквием. Роман о романе или роман с романом. Метафизическая проза (2010), «Блики и срезы. Невразумительное чтиво, или Книга ни о чем и ни для кого» (2015), «Отшельник, или Вестник не от мира сего. Антироман. Иное об Ином» (2021), «Обнажение. Исповедь ученого странника. Сказание вперемешку со сказкой» (2022), в которых излагаются неординарные взгляды ученого на человека и человеческую цивилизацию, которую он (человек) хотел (хотел?) и создал, а теперь за это свое творение расплачивается обращением в античеловека и антицивилизацию И в этой объективной закономерности главное разочарование автора в проекте «Человек»: «подавляющее большинство экзистенциально-хозяйственных устройств, как раз цивилизованных, есть не что иное, как тот или иной способ *насилия* и способ устройства, пусть и не в полной мере... э-э... *рабства* — РАБСТВА!, без чего — насилия и рабства — почему-то никак, нигде, никогда иникому не обойтись» [1, 34—35]; «Сатанизм, как те же зло с грехом, всегда был и будет, и не где-то там, вдали от чело-

века, а рядом с человеком, в самом человеке...» [1, 41]. А может, это даже и не разочарование, а констатация реальности.

О России. Философские и философско-хозяйственные достижения Юрия Михайловича во многих его монографиях и статьях пронизаны основной, главной темой — это Россия как феномен человеческой цивилизации и даже мегамира. Уже первая его историко-философская работа «Перестройка или апокалипсис?» (1990) отчетливо выявила антироссийский, антирусский характер развернувшейся действительности, разрушающей самобытную и самодостаточную уникальную цивилизацию. Дальнейшее осмысление этой темы привело к выводу об имперском характере России (2001), выходу на Сталина и сталинизм, публикацию при научном редакторстве Юрия Михайловича монографий «Феномен Сталина» (2003) и «Империя Россия» (2005). В то время многие восприняли это критически, тогда как сейчас многие из этих многих согласны с имперским подходом к определению России.

Далее был осуществлен выход на следующую ступень познания феномена России — это неотмирность и неистребимость русскости: «Россия как раз и есть для русских не что иное, как их первая и последняя вера» [1, 58]. В этом, по мнению Юрия Михайловича, и ненависть ко всему русскому, русофобия, пришедшее на смену юдофобии («Русский мир и я в нем русский!» (2003), «О русскости» (2007), «Русские из истории, современности и для будущего» (2012), «Русские мы, и никакие другие» (2015).

На базе ЦОН МГУ в 2009—2013 гг. были проведены малые университетские форумы ученых, практиков, политиков под общим объединяющим девизом: «Кто, если не мы?» [1, 62—63]. Последние дискуссии и сама действительность выявили необходимость новых перемен, перестроений — немедленных: «Да, России, ее гражданам-патриотам нужна победа, однако не так над определившимися врагом, хоть это и важно, как *над самими собой*, отчего нужны **перемены, перемены и перемены!**» [1, 64]; «Война таки ударила в набат, воззвавший к *переменам, к перестроению, к победе над самими собой...*» [1, 65].

Какие же это новые перемены, есть ли у России ресурсы, потенциал для этого? Юрий Михайлович убежден, есть — это соборность: «А ведь *иного как соборного, следственно, и народного, выхода из большого экзистенциального кризиса-тупика, которым*

ныне тяготеет Россия, для глубинно и сакрально имперски обусловленной России попросту нет!» [1, 66]. Отсюда авторитарное самовластие, сильное централизованное государство, авторитарное народовластие [1, 66].

Книга Юрия Михайловича Осипова «Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны» — это очередной подвиг подвижника, ученого-просветителя, ученого-энциклопедиста, писателя, мыслителя и великого гуманиста, хотя сам Юрий Михайлович и относится к терминам «гуманный», «гуманитарный» несколько скептически, поскольку «где она гуманность?», где «всесторонне развитой человек», где «ноосферный мир»? Но это не пессимизм, это реализм, который многими в мире и в России, в научной среде и в политике, в хозяйствовании и на обыденном уровне трудно воспринимается. В этом еще одно разочарование Юрия Михайловича.

Но заканчивается книга не скажу на оптимистическом, но все же на позитивном послыле — Россия, русский мир, были, есть и будут, несмотря ни на какие глобальные сверхперемены и кризисы: «Россию как Россию не отстранить, не остановить, как и не переделать в не-Россию, не то что в анти-Россию, России не привыкать бытовать в симбиозе с не-Россией и анти-Россией, отчего эти спутницы ей не страшны, хотя и могут на срок чуть ли не брать верх над Россией; Россия всегда восстанавливается... [1, 75].

Думаю, книга Юрия Михайловича Осипова будет очень полезна для всей мыслящей вертикали человеческого сообщества, особенно российского, и в первую очередь ученым и политикам, молодежи — всем, кто задумывается о настоящем и будущем России и готов действовать.

Литература

1. Осипов Ю.М. Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со сторон. М.; Тамбов: И.д. «Державинский», 2023.

References

1. Osipov YU.M. Strada. Nepokornyj avtoopus. O sebe samom — ot sebya i so storon. M.; Tambov: I.d. «Derzhavinskij», 2023.